

Informe sobre la Viruela del Mono (Mpox)

Introducción: ¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono, también conocida como *mpox*, es una enfermedad viral rara causada por el *Orthopoxvirus*, el mismo género que causa la viruela. Identificada por primera vez en monos de laboratorio en 1958, los primeros casos en humanos se registraron en 1970 en la República Democrática del Congo. Desde entonces, se ha observado principalmente en áreas rurales de África central y occidental, pero recientemente ha aparecido en brotes esporádicos fuera de África. La tasa de mortalidad varía entre el 1% y el 10%, dependiendo de la cepa y el acceso a atención médica (CDC, 2023).

Los síntomas de la viruela del mono suelen ser similares a los de la viruela humana, aunque suelen ser más leves y menos mortales. Es crucial comprender los factores de riesgo, las poblaciones vulnerables y las estrategias preventivas para reducir la propagación de esta enfermedad y mitigar su impacto.

Síntomas comunes incluyen:

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares
- Fatiga
- Erupciones cutáneas que progresan a lesiones, ampollas o costras

Transmisión:

- **Contacto directo:** Lesiones cutáneas, fluidos corporales, y secreciones respiratorias de una persona infectada.
- **Superficies contaminadas:** Ropa, sábanas u otros objetos en contacto con las lesiones.
- **Transmisión prolongada:** En algunos casos, la transmisión puede ocurrir por contacto cercano prolongado, aunque este no es el principal mecanismo de contagio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la viruela del mono tiene un período de incubación de 6 a 13 días, y la mayoría de los casos presentan síntomas leves que se resuelven por sí solos con el tiempo (OMS, 2023). Sin embargo, ciertos grupos de personas pueden enfrentar mayores riesgos de complicaciones graves, como se describirá a continuación.

Poblaciones en mayor riesgo de contraer la viruela del mono:

1. Personas inmunocomprometidas:

- Aquellas personas con sistemas inmunológicos debilitados, como pacientes con VIH/SIDA no controlado, personas que reciben tratamientos inmunosupresores (trasplantes, quimioterapia), o con enfermedades autoinmunes, tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar formas graves de viruela del mono. Un estudio del *Journal of Clinical Virology* mostró que las personas inmunocomprometidas tienen hasta un 75% más de probabilidades de sufrir complicaciones graves tras la infección.

2. Personas con síndrome de Down:

- Las personas con síndrome de Down son más vulnerables a infecciones debido a una alteración en la respuesta inmune, derivada de su genética. Investigaciones publicadas en el *Journal of Immunology* indican que tienen una función inmunológica disminuida, lo que las coloca en un riesgo más alto de padecer infecciones severas, incluyendo viruela del mono.

3. Niños menores de 12 años:

- Los niños, especialmente los menores de 12 años, son una población de alto riesgo para la viruela del mono. Su sistema inmunológico aún en desarrollo los hace más susceptibles a infecciones virales. Un análisis de *Pediatrics* en 2022 identificó que los niños menores de 12 años tenían tasas de hospitalización más altas durante los brotes de viruela del mono debido a complicaciones respiratorias y secundarias. La

vacunación, cuando sea posible, debe ser prioritaria para estos grupos vulnerables.

4. Personas con condiciones crónicas:

- Las personas con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, y enfermedades cardíacas también enfrentan un riesgo elevado de desarrollar complicaciones graves si contraen la viruela del mono. Un estudio de *BMC Infectious Diseases* subrayó que las comorbilidades crónicas pueden debilitar la capacidad del cuerpo para combatir infecciones virales, aumentando las tasas de mortalidad.

5. Personas no vacunadas:

- Aquellos que no han sido vacunados contra la viruela o que no han recibido la vacuna JYNNEOS también tienen un riesgo significativamente mayor de contraer la viruela del mono y desarrollar síntomas graves. Las personas no vacunadas durante brotes anteriores tuvieron hasta un 20% más de probabilidades de presentar síntomas severos (*The Lancet Infectious Diseases, 2022*).

Quiénes podrían salvarse de la viruela del mono:

1. Personas previamente vacunadas contra la viruela:

- La vacuna contra la viruela tradicional, usada ampliamente hasta la erradicación de la viruela humana en 1980, proporciona cierta inmunidad cruzada contra la viruela del mono. Estudios recientes han demostrado que estas vacunas pueden reducir el riesgo de infección grave en hasta un 85% (*The Lancet Infectious Diseases, 2022*). Sin embargo, es importante recordar que con el paso del tiempo, la inmunidad puede debilitarse, por lo que deben mantenerse medidas preventivas.

2. Personas jóvenes y sanas:

- Los individuos con sistemas inmunológicos fuertes y sin comorbilidades graves tienen mayor capacidad de combatir la

infección. Un estudio de *Clinical Infectious Diseases* mostró que las personas sanas menores de 50 años tienen tasas de recuperación más rápidas y menores complicaciones graves cuando reciben atención médica adecuada (*CID*, 2022).

3. Acceso a atención médica:

- Las personas que tienen acceso a sistemas de salud robustos y antivirales como Tecovirimat tienen una probabilidad significativamente mayor de supervivencia. Las áreas con acceso a cuidados intensivos y tratamientos específicos también pueden ofrecer mejores resultados clínicos. La detección temprana y el acceso inmediato a estos recursos pueden ser decisivos para mejorar los resultados.

Lugares seguros durante una pandemia de viruela del mono:

1. Áreas remotas y poco pobladas:

- Según un estudio publicado en *Nature Communications*, las áreas rurales con baja densidad de población tienden a experimentar menores tasas de transmisión de enfermedades virales debido a la menor interacción entre las personas y la posibilidad de implementar medidas de aislamiento más efectivas.

2. Países con sistemas de salud fuertes:

- Las naciones con infraestructuras sanitarias avanzadas, como en Europa, América del Norte y partes de Asia, tienen una ventaja significativa en términos de recursos para implementar cuarentenas, distribuir vacunas y brindar atención médica avanzada. Según la OMS, países como Canadá y Alemania han implementado estrategias de vacunación masiva y aislamiento preventivo exitoso durante el brote de 2022.

3. Regiones con experiencia en control de brotes:

- Países africanos como Nigeria y Uganda, que han enfrentado brotes de Ébola y otros virus peligrosos, han demostrado una alta capacidad para controlar epidemias a través de protocolos

de cuarentena y vigilancia epidemiológica estricta (*WHO Africa, 2022*). Además, en las áreas urbanas, la respuesta rápida y coordinada de los gobiernos puede hacer que estas zonas se vuelvan seguras mediante la implementación de cuarentenas y la distribución rápida de recursos médicos.

Factores que aumentan el riesgo de contagio de la viruela del mono:

1. Contacto directo con personas infectadas:

- El contacto con lesiones cutáneas o fluidos corporales infectados es la principal vía de contagio. Estudios de *The Journal of Infectious Diseases* mostraron que el virus puede permanecer activo en la piel hasta que las costras caen completamente.

2. Superficies contaminadas:

- El virus puede sobrevivir en superficies durante días. Un estudio del *Journal of Hospital Infection* indicó que las superficies no porosas, como metales y plásticos, pueden retener el virus hasta 15 días si no son desinfectadas correctamente.

3. Toallas y ropas compartidas:

- El contacto con toallas o ropa contaminada con fluidos corporales o lesiones infectadas aumenta significativamente el riesgo de transmisión.

Factores que reducen el riesgo de contagio:

1. Desinfección frecuente de superficies:

- La desinfección regular con soluciones como el hipoclorito de sodio al 0.1% es altamente efectiva para eliminar el virus de superficies. Un estudio de la *American Journal of Infection Control* respalda el uso de soluciones desinfectantes estándar para inactivar el virus. Además, es esencial educar a la población sobre la higiene adecuada en entornos de alto

riesgo, como gimnasios, hospitales y áreas públicas frecuentadas.

2. Evitar el contacto con personas con síntomas visibles:

- Mantener distancia de personas que presenten síntomas visibles (erupciones cutáneas o lesiones) puede reducir significativamente el riesgo de contagio. La OMS recomienda el aislamiento estricto de personas infectadas hasta que las costras se caigan.

3. No compartir objetos personales:

- No compartir toallas, ropa o equipo personal es crucial para prevenir la transmisión del virus, especialmente en entornos donde es probable que haya contacto con fluidos corporales.

Estrategias para fortalecerse frente a una pandemia de viruela del mono:

1. Acceso a antivirales:

- El antiviral Tecovirimat ha mostrado resultados prometedores en estudios clínicos para tratar infecciones por *Orthopoxvirus*. Según el *New England Journal of Medicine*, este fármaco puede reducir la duración de la enfermedad y la gravedad de los síntomas en pacientes infectados con viruela del mono.

2. Vacunación:

- La vacunación es una de las defensas más importantes contra la viruela del mono. La vacuna JYNNEOS ha demostrado ser efectiva en la prevención de la enfermedad cuando se administra antes de la exposición o en las primeras fases de la infección (CDC, 2023).

3. Fortalecer el sistema inmunológico:

- Mantener una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras con propiedades inmunomoduladoras, realizar ejercicio regular y reducir el estrés es esencial para fortalecer el sistema inmunológico. Según un estudio de *Frontiers in Immunology*,

una dieta rica en antioxidantes y vitamina C puede mejorar la función de las células inmunitarias.

4. **Prevención y preparación:**

- Contar con suministros de emergencia (alimentos, agua, productos de higiene) es crucial para estar preparado ante posibles cuarentenas. La OMS recomienda tener al menos dos semanas de suministros básicos en casa durante los brotes virales.

Recomendaciones Detalladas para Fortalecer el Sistema Inmunológico

Multivitamínicos Esenciales para Reforzar el Sistema Inmunológico

Un sistema inmunológico fuerte es vital para enfrentar cualquier brote viral. Elegir el multivitamínico adecuado es clave para asegurar que tu cuerpo reciba los nutrientes esenciales para mantener una defensa sólida. Aquí algunos productos recomendados en Perú:

- **Centrum Immunity:** Este multivitamínico contiene una combinación de vitaminas A, C, D, E y zinc, todas fundamentales para la protección inmunológica. Estas vitaminas ayudan a mantener la integridad de las barreras del cuerpo y apoyan la producción de células inmunitarias que luchan contra las infecciones.
- **Supradyn Activo:** Supradyn combina vitaminas y minerales como zinc y vitamina C, que son esenciales para fortalecer el sistema inmunológico, especialmente en momentos de estrés físico o mental elevado.
- **Nature's Bounty Immune 24-Hour:** Este suplemento proporciona vitamina C de liberación prolongada, junto con vitamina D y zinc, que garantizan una defensa continua durante todo el día, protegiendo activamente al cuerpo frente a amenazas virales.

Componentes Clave en los Multivitamínicos:

- **Vitamina C:** Impulsa la producción de glóbulos blancos, esenciales en la respuesta inmune.
- **Vitamina D:** Ayuda a regular las funciones inmunológicas y reduce la susceptibilidad a infecciones virales.

- **Zinc:** Apoya la función de las células inmunitarias, mejorando la capacidad del cuerpo para combatir infecciones.
- **Vitaminas A y E:** Fortalecen las barreras protectoras del cuerpo y promueven la salud de las células inmunitarias.

Antivirales Específicos para Combatir la Viruela del Mono

El tratamiento de la viruela del mono se basa en el uso de antivirales específicos para los *Orthopoxvirus*. Los antivirales más efectivos incluyen:

- **Tecovirimat (TPOXX):** Este antiviral es de primera línea para tratar la viruela del mono, ya que inhibe la liberación del virus de las células infectadas, reduciendo la gravedad de la enfermedad y acelerando la recuperación.
- **Brincidofovir (Tembexa):** Es eficaz en el tratamiento de infecciones graves por *Orthopoxvirus*, especialmente en casos avanzados, al reducir la replicación viral y mejorar las tasas de recuperación.
- **Cidofovir:** Aunque no está diseñado específicamente para la viruela del mono, ha demostrado ser efectivo en casos graves de infecciones virales, incluidas las causadas por *Orthopoxvirus*.

Advertencia: Estos antivirales requieren supervisión médica estricta debido a posibles efectos secundarios. Además, su disponibilidad en Perú puede ser limitada, por lo que es crucial acudir a instituciones de salud pública o médicos especializados para obtener acceso.

Otras Recomendaciones Concretas para Prepararte

1. **Consulta médica inmediata:** Antes de tomar cualquier antiviral o vacuna, consulta siempre a un médico especializado para obtener la receta y las indicaciones correctas.
2. **Fortalece tu sistema inmunológico de forma natural:** Mantén una dieta rica en frutas y verduras (como cítricos, zanahorias, espinacas y brócoli), proteínas magras y grasas saludables como las nueces y el aceite de oliva. Estos alimentos son esenciales para mantener las defensas del cuerpo.

3. **Controla el estrés y prioriza el sueño:** El estrés crónico afecta gravemente la función inmunológica. Dormir entre 7 y 8 horas diarias es clave para mantener un sistema inmunológico fuerte.
4. **Higiene estricta:** Lavarse las manos regularmente y usar desinfectantes es crucial para prevenir la transmisión de virus. Evita el contacto cercano con personas que presenten síntomas evidentes de infección.

Posibles Inmunoestimulantes que se podrían utilizar como reemplazo si no se encuentran; los antivirales específicos

Es posible que el farmacéutico te haya recomendado un inmunoestimulante para mejorar la capacidad de tu sistema inmunológico. Estos productos están diseñados para activar y fortalecer las defensas del cuerpo. Aquí algunos ejemplos:

- **Oscillocoquinum:** Este producto homeopático es conocido por su capacidad para prevenir resfriados y fortalecer la inmunidad, ayudando al cuerpo a defenderse mejor contra virus comunes.
- **Transfer Factor:** Ayuda a estimular la respuesta inmunológica mediante moléculas que mejoran la capacidad del cuerpo para enfrentar infecciones.
- **Engystol o Echinacea:** Pastillas naturales que fortalecen el sistema inmunológico, promoviendo una mejor respuesta frente a infecciones leves.

Posibles Efectos Secundarios de los Inmunoestimulantes

1. **Oscillocoquinum:**
 - **Efectos secundarios:** Generalmente bien tolerado. Las reacciones alérgicas son raras.
2. **Transfer Factor:**
 - **Efectos secundarios:** Puede causar leves problemas gastrointestinales, como náuseas o diarrea, y en algunos casos

fatiga. Las personas que toman inmunosupresores deben consultar a su médico antes de usarlo.

3. **Engystol:**

- **Efectos secundarios:** Tiene un perfil de seguridad favorable, aunque en raras ocasiones puede provocar reacciones alérgicas leves.

4. **Echinacea:**

- **Efectos secundarios:** Puede causar reacciones adversas en personas alérgicas a plantas de la familia de las margaritas, así como problemas gastrointestinales. No se recomienda para personas con trastornos autoinmunes.

Reflexión Final sobre Engystol y la Viruela del Mono

- **Estimulación inmunológica general:** Engystol puede apoyar el sistema inmunológico de manera general, ayudando al cuerpo a mantenerse fuerte frente a infecciones virales leves. Sin embargo, no ofrece una protección específica ni directa contra infecciones graves como la viruela del mono.
- **Limitaciones:** Engystol no ha sido probado ni validado como tratamiento para la viruela del mono. Su utilidad es limitada frente a infecciones graves causadas por *Orthopoxvirus*.
- **Tratamientos específicos prioritarios:** Para la viruela del mono, los antivirales como Tecovirimat y Brincidofovir son significativamente más efectivos y deben ser considerados como las opciones de tratamiento principales en casos confirmados de infección.

Plantas medicinales y adaptógenos que fortalecen el sistema inmunológico:

1. Adaptógenos para combatir infecciones virales fuertes:

- **Astrágalo:** Potente antiviral e inmunoestimulante. Estudios de *Phytotherapy Research* muestran que el astrágalo aumenta la producción de glóbulos blancos, esenciales en la respuesta inmunitaria.
- **Reishi:** Mejora la función inmunológica y tiene efectos antivirales. Investigaciones de *International Journal of Medicinal Mushrooms* demuestran que el Reishi aumenta la actividad de las células NK (Natural Killer), cruciales en la defensa antiviral.
- **Schisandra:** Conocida por sus propiedades antioxidantes y antivirales. Un estudio de *Journal of Ethnopharmacology* indicó que la Schisandra mejora la resistencia a infecciones respiratorias virales.
- **Cordyceps:** Fortalece el sistema respiratorio y la respuesta inmunológica. Investigaciones en *Journal of Clinical Medicine* sugieren que el Cordyceps mejora la función pulmonar y reduce la inflamación.

2. Alternativas locales en Perú:

- **Uña de gato:** Planta peruana con propiedades inmunoestimulantes, ampliamente utilizada para tratar infecciones. Estudios en el *Journal of Ethnopharmacology* han demostrado su capacidad para modular el sistema inmune.
- **Camu camu:** Rico en vitamina C, el camu camu tiene uno de los niveles más altos de vitamina C en la naturaleza, lo que lo convierte en un excelente fortalecedor de la inmunidad.
- **Maca:** Planta andina que mejora la energía y apoya el sistema inmune. Un estudio de *Food and Chemical Toxicology* muestra que la maca tiene efectos inmunomoduladores y aumenta la resistencia física.

- **Chanca piedra:** (*Phyllanthus niruri*) es una planta utilizada en la medicina tradicional por sus propiedades antivirales. Ha mostrado efectividad contra virus como la hepatitis B y C, el herpes y el VIH, debido a sus compuestos bioactivos (flavonoides, lignanos, taninos). Se usa principalmente en forma de té, extracto o cápsulas. Sin embargo, su uso debe ser supervisado por un médico y no debe sustituir a los antivirales clínicos en infecciones graves. Es un tratamiento complementario que puede fortalecer el sistema inmunológico y reducir la carga viral.
- **Matico:** (Buddleja globosa) El matico es utilizado en la medicina tradicional para tratar infecciones virales, heridas y problemas respiratorios. Tiene propiedades antivirales, antimicrobianas y antiinflamatorias. Se consume como infusión o en ungüentos. Es popular para el tratamiento de afecciones respiratorias como resfriados y gripes, así como infecciones virales en la piel.
- **Sangre de Grado:** (*Croton lechleri*) El látex de esta planta, conocido como "sangre de grado", tiene propiedades antivirales, antimicrobianas y cicatrizantes. Es efectivo en el tratamiento de infecciones virales en heridas, así como problemas gástricos causados por virus. Se usa principalmente en forma de gotas o ungüentos para aplicaciones tópicas y orales.

Alimentos recomendados para fortalecer el sistema inmunológico:

1. **Ajo:** Contiene alicina, un compuesto con propiedades antivirales y antibacterianas. Estudios en el *Journal of Nutrition* sugieren que el ajo aumenta la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Se debe consumir con moderación debido a posibles efectos adversos en personas con problemas gastrointestinales.
2. **Cítricos (naranjas, limones):** Ricos en vitamina C, esencial para la producción de glóbulos blancos y la función inmune se debe recordar que la vitamina C solo dura 4 horas en nuestro organismo, por lo que

se recomienda consumir tres veces al día para mantener el nivel de vitamina C de forma constante. (*British Journal of Nutrition*).

3. **Jengibre:** Posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Investigaciones en *Molecular Nutrition & Food Research* han demostrado que el jengibre puede reducir la inflamación y mejorar la inmunidad.
4. **Té verde:** Contiene polifenoles que aumentan la actividad de las células inmunitarias. Un estudio del *Journal of Nutritional Biochemistry* destaca los efectos protectores del té verde frente a infecciones virales.
5. **Miel:** Posee propiedades antimicrobianas naturales. La miel de Manuka, en particular, ha mostrado eficacia en la reducción de infecciones bacterianas y virales (*Journal of Agricultural and Food Chemistry*).
6. **Setas medicinales:** Reishi, Shiitake y Maitake son conocidos por sus efectos inmunomoduladores. Según el *International Journal of Medicinal Mushrooms*, estas setas mejoran la respuesta inmune frente a infecciones.
7. **Cúrcuma:** Contiene curcumina, que tiene fuertes propiedades antiinflamatorias y antivirales. Se ha investigado su capacidad para modular la respuesta inmune y mejorar la salud general del cuerpo. Para ello se debe mezclar cúrcuma con pimienta negra lo que aumenta la absorción de la curcumina. Se pueden añadir a alimentos o bebidas.
8. **Probióticos (yogur Cabra), kéfir, chucrut):** • Beneficio: Mantener una flora intestinal saludable es clave para un sistema inmunológico fuerte. Los probióticos ayudan a equilibrar las bacterias beneficiosas en el intestino, lo que mejora la respuesta inmunitaria y puede ayudar a combatir infecciones. Uso: Incorporar alimentos ricos en probióticos como yogur natural, kéfir o chucrut en la dieta.
9. **Espinacas y verduras de hoja verde:** • Beneficio: Son ricas en vitaminas y minerales, como la vitamina C, E, Magnesio, Potasio y antioxidantes, que fortalecen el sistema inmunológico. También contienen betacarotenos, que ayudan a aumentar la capacidad del cuerpo para combatir infecciones.

10. **Semillas de girasol y almendras:** • Beneficio: Estas semillas son ricas en vitamina E, que actúa como antioxidante y mejora la respuesta inmunológica.

Alimentos a evitar para mantener un sistema inmunológico fuerte:

1. **Azúcar refinado y carbohidratos ultraprocesados:** Pueden suprimir la función inmunológica. Un estudio de *The American Journal of Clinical Nutrition* indicó que el consumo elevado de azúcar reduce la capacidad de los glóbulos blancos para combatir infecciones durante horas después de su ingesta.
2. **Grasas trans y saturadas:** Promueven la inflamación y pueden debilitar la función inmunológica (*Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*).
3. **Alcohol en exceso:** Debilita el sistema inmunológico y aumenta la susceptibilidad a infecciones. El consumo excesivo de alcohol también afecta la absorción de nutrientes esenciales para la función inmune (*Alcohol Research & Health*).
4. **Edulcorantes artificiales y sodio en exceso:** Pueden interferir con la microbiota intestinal, afectando la respuesta inmunológica del cuerpo (*Journal of Gastroenterology*).

Conclusión:

Para enfrentar una pandemia de viruela del mono, es esencial una combinación de estrategias preventivas y fortalecimiento inmunológico. La vacunación, el acceso a antivirales y el mantenimiento de hábitos saludables son claves para aumentar las tasas de supervivencia. Además, el uso de plantas adaptógenas y una dieta rica en alimentos inmunoestimulantes puede proporcionar una defensa adicional. Es fundamental que tanto los individuos como las comunidades y los gobiernos colaboren para mitigar el impacto de los brotes y minimizar la propagación de la enfermedad. La preparación, la detección temprana y la acción coordinada son esenciales para enfrentar futuras emergencias sanitarias.

Bibliografía:

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). *Monkeypox Factsheet*. Retrieved from [CDC website](#)
2. World Health Organization (WHO). (2023). *Mpox Information*. Retrieved from [WHO website](#)
3. Nature Communications. (2020). *Impact of Rural Areas on the Spread of Infectious Diseases*.
4. The Lancet Infectious Diseases. (2022). *Effectiveness of Vaccination Against Orthopoxvirus*.
5. Frontiers in Immunology. (2022). *Nutritional Interventions for Immune Enhancement*.
6. Journal of Ethnopharmacology. (2021). *The Role of Traditional Medicine in Immune System Support*.